

ARALASH SONLAR MAVZUSINI YANGI INTERFAOL METOD ASOSIDA TASHKILLASHTIRISH

Abdullayeva Iroda Axmetjanovna

Xiva shahar 7-son maktab

5-sinf matematika fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi ta’lim tizimida yangi, zamonaviy pedagogik metodlarning o‘rni va ahamiyati haqida fikr yuritilgan. Shuningdek maqolada, nazariy jihatdan asoslangan qarashlarning amaliy tatbiqi sifatida “Aralash sonlar” mavzusining zamonaviy interfaol metodlar negizidagi ishlanmasining bayoni keltirilgan.

Kalit so‘z: Qiziqarli matematika, 5-sinf, interfaol metodlar, “Aralash sonlar”, metod spetsifikikasi.

Hozirda yangi metodlarni yoki innovatsiyalarni ta’lim jarayoniga tatbiq etish haqida gap borganda interfaol usullarining o‘quv jarayoniga qo‘llanilishi tushuniladi. Interfaollik bu o‘zaro ikki kishi faolligi, ya’ni o‘quv – biluv jarayoni o‘zaro suhbat tariqasida dialog shaklida (kompyuter aloqasi) yoki o‘quvchi – o‘qituvchining o‘zaro muloqoti asosida kechadi.

Interfaollik – o‘zaro faollik, harakat, ta’sirchanlik, u o‘quvchi va o‘qituvchi muloqotlarida sodir bo‘ladi.

Interfaol usulning bosh maqsadi o‘quv jarayoni uchun eng qulay vaziyat yaratish orqali o‘quvchining faol, erkin fikr yuritishiga muhit yaratishdir. U o‘zining intellektual salohiyatini, imkoniyatlarini namoyon etadi, va o‘quv sifati va samaradorligini oshiradi.

Interfaollik asosida o‘tgan darsni tashkil etish shunday kechadiki, bu jarayonda birorta ham o‘quvchi chetda qolmaydi, ya’ni ular ko‘rgan, bilgan, o‘ylagan fikrlarini ochiq – oydin bildirish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. O‘quvchilarning har bir bildirgan fikrlari, u to‘g‘ri yoki noto‘g‘ri bo‘lishidan qat’iy nazar, tanqid qilinmaydi.¹⁰ Interfaol o‘yinlar, ayniqsa, matematika fanida katta ahamiyat kasb etadi. Chunki matematika fanidan sifatli ta’lim berish hozirgi raqamli iqtisodiyot davrida eng dolzarb masalalardan biridir. Bu borada yurtboshimiz Sh.M.Mirziyoyevning Toshkentdagi Talabalar shaharchasidagi Matematika institutining yangi binosiga tashrifi jarayonida aytgan quyidagi nutqi fikrimini yanada oydinlashtirib beradi:

“Kechagi dars berish uslubi bilan matematikani jadal rivojlantirib bo‘lmaydi. Shu bois avval amalda yaxshi natija bergan xorijiy metodika asosida ta’lim dasturlari

¹⁰ Ta’lim-tarbiya jarayonida interfaol metodlarni qo‘llash. Ta’lim-tarbiya samaradorligini oshirishning omili sifatida. uz.denometr.com saytidan.

yaratib, o‘qituvchilarni qayta tayyorlash zarur. Metodika shunday bo‘lishi kerakki, u bolalarda matematikaga muhabbat uyg‘otsin. Buning uchun o‘quvchilar bu fan hayotda, har bir sohada o‘ziga kerakligini anglashi zarur. Yoshlar imtihondan o‘tish uchun emas, bilimli mutaxassis bo‘lish uchun o‘qishi lozim”, — deb ta’kidladi davlat rahbari.¹¹

“Aralash sonlar” mavzusini “Fikrlarning shiddatli hujumi” metodi asosida tashkillashtirganimizda dars juda qiziqarli hamda o‘quvchilar uchun tushunarli kechadi.

Metodning mohiyati quyidagidan iborat:

- Jamoa orasida muayyan topshiriqlarni bajarayotgan har bir o‘quvchining shaxsiy imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarishga ko‘maklashish;

- o‘quvchilarda ma’lum jamoa tomonidan bildirilgan fikrga qarshi g‘oyani ilgari surish layoqatini yuzaga keltirishdan iborat.

“Fikrlarning shiddatli hujumi” metodidan foydalanishga asoslangan mashg‘ulot quyidagi bosqichlarda tashkil etiladi:

1-bosqich: Sinfdagi eng a’lochi o‘quvchilarni teng taqsimlagan holda 4 ta guruh tashkil qilamiz. Guruh nomlarini kasr sonlar, butun sonlar, aralash son va yig‘indi deb nomlaymiz.

2-bosqich: Guruhlarga mavzuni mohiyatini ochib berish uchun lozim bo‘lgan topshiriqlar beriladi. Ya’ni har bir guruhning o‘z nomiga mos bo‘lgan raqamlar yozilgan kartochkalar tarqatiladi.

3-bosqich: Guruhlar tomonidan bir nafardan o‘quvchilar chiqib kartochkalridagi raqamlarni doskaga yozishadi va ularni aralash son shakliga keltirishadi. Ya’ni har bir guruh a’zolari birgalikda topshiriqni bajarishadi.

4-bosqich: Topshiriqlarning yechimlarini esa har bir guruhdan yana boshqa a’zolari chiqib izohlab berishadi. Bunda aralash sonlarning birinchi ishtirokchilar tomonidan to‘g‘ri yoki noto‘g‘ri yechilganligi muhokama qilinadi.

5-bosqich: O‘qituvchi tomonidan huddi shu shakldagi qo‘shimcha misollar beriladi. Bunda darslikda keltirilgan 139-141-146-mashqlardan foydalaniladi. Shuningdek, vaziyatga qarab qo‘shimcha toshiriqlarni berib borsa ham bo‘ladi.

6-bosqich: Dastlabki bosqichlarda topshiriqlarning yechimlari yuzasidan bildirilgan muayyan tanqidiy mulohazalarni muhokama etish hamda ular borasida yagona xulosaga kelish. Ya’ni, o‘qituvchi bilan birgalikda topshiriqlar tanqidiy tahlil qilinadi.

Dars yakunida uyga vazifa uchun berilgan mashqlar ham kartochkalarga yozib, guruhlarga tarqatiladi. O‘quvchilar esa o‘zlari a’zo bo‘lgan guruh bilan birgalikda mashqlarni birgalikda bajarishadi.

¹¹ Prezident — matematikani o‘qitishning yangi tizimi to‘g‘risida. Prezidentimizning Toshkentdagi Talabalar shaharchasidagi Matematika institutining yangi binosiga tashrifida aytgan so‘zlari. Rasmiy manba, Gazeta.uz sayti

Metodni qo‘llash jarayonida quyidagi holatlar yuzaga keladi:

— o‘quvchilar tomonidan muayyan nazariy bilimlarning puxta o‘zlashtirilishiga erishish;

— vaqtni iqtisod qilish;

— har bir o‘quvchini faollikka undash;

— ularda erkin fikrlash layoqatini shakllantirish.

Demak, yuqorida ko‘rib o‘tganimizdek, yangi noodatiy, zamonaviy interfaol o‘yinlar asosida tashkil etilgan matematika darslarida samaradorlik ko‘rsatkichi yuqori bo‘ladi. Mazkur metod o‘quvchilarning mashg‘ulotlar jarayonidagi faolliklarini ta‘minlash, ularni erkin fikr yuritishga rag‘batlantirish hamda bir xil fikrlash inertsiasidan ozod etish, muayyan mazvu yuzasidan rang-barang g‘oyalarni to‘plash, shuningdek, ijodiy vazifalarni hal etish jarayonining dastlabki bosqichida paydo bo‘lgan fikrlarni yengishga o‘rganish uchun xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ta‘lim-tarbiya jarayonida interfaol metodlarni qo‘llash. Ta‘lim-tarbiya samaradorligini oshirishning omili sifatida. uz.denometr.com saytidan.

2. S.Pirnafasova. Barcha fanlar uchun Interfaol metodlar.

3. Prezident — matematikani o‘qitishning yangi tizimi to‘g‘risida. Prezidentimizning Toshkentdagi Talabalar shaharchasidagi Matematika institutining yangi binosiga tashrifida aytgan so‘zlari. Rasmiy manba, Gazeta.uz sayti